

глобальному середовищі. Це дозволяє не лише утримувати лідерські позиції на внутрішньому ринку, але й формувати позитивний імідж України як стабільного фінансового партнера на міжнародному рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000. № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення: 20.11.2024).

2. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 20.11.2024).

DOI 10.5281/zenodo.14730169

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ: АДАПТАЦІЯ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Заїка К. О., PhD з економіки, асистент кафедри економіки

Таловер В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки

Дубовик О. І., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Марченко В.В., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Прокопенко О.В., міжнародний експерт, доктор економічних наук, професор,

науковий дослідник Університету прикладних наук Естонії, м. Таллінн, Естонія

Різноманітні зовнішні чинники сприяють збоям у глобальних ланцюгах постачання, що вимагає проактивного та гнучкого планування, а також інтеграції передових технологій. Інноваційні рішення для оптимізації логістичних операцій стають не просто засобом підвищення ефективності, а необхідною умовою стійкого розвитку в сучасному бізнес-середовищі. У даному контексті необхідно зазначити, що формування запиту на якісне оновлення логістичних процесів зумовлюється наступними чинниками [1, с. 100; 2, с. 17] (рис. 1).

Результати аналізу наукової літератури [1–6] у рамках обраної тематики дають можливість акцентувати увагу на таких інноваційних технологіях

логістики як ланцюг поставок у режимі реального часу (SCV), Інтернет речей (IoT) та блокчейн (рис. 2).

Рис. 1 Чинники формування запиту на якісне оновлення логістичних процесів

Рис. 2 Передові технології, що трансформують бізнес-моделі ланцюгів постачання у 2024 році [4]

В останні роки видимість ланцюга поставок (SCV) отримує визнання як ключовий фактор для досягнення аналітичних можливостей і покращення ефективності ланцюга поставок [5]. Технологія допомагає організаціям швидше реагувати на зміни, такі як затримки транспорту або непередбачувані ситуації, попереджати збої та підвищувати ефективність операцій. SCV легко інтегрується

з IoT і блокчейном, що забезпечує такі переваги як актуальність інформації, автоматизацію процесів, захищеність даних тощо.

Інтернет речей (IoT) – це складна обчислювальна екосистема, яка поєднує фізичні об'єкти, обладнані інтегрованими сенсорами, пристроями збору, передачі та обробки даних із системами інтелектуального аналізу та управління, що забезпечує інтерактивний обмін інформацією між елементами системи та дозволяє здійснювати автоматизоване управління окремими компонентами, а також синхронізовану взаємодію у межах усієї системи.

Технологія блокчейн включає три найважливіші характеристики: децентралізованість, надійність та незмінність [6, с. 46]. Блокчейн у процесі управління ланцюгами постачань часто використовується у таких напрямках як автоматизація договірних відносин за допомогою smart-контрактів, виключення можливості внесення неправдивих даних у систему, підробки чи маніпуляції інформацією, умови транспортування, що підвищує довіру клієнтів. У поєднанні з технологіями IoT, блокчейн здатен реалізувати широкий спектр сценаріїв для підвищення прозорості, ефективності та результативності у ланцюгу створення доданої вартості, а також зміцнення довіри до моделі B2B серед кінцевих споживачів і формування надійного міжсекторного партнерства.

Таким чином, розглянуто актуальні цифрові інструменти управління ланцюгами постачання. Їх інтеграція дозволяє створювати інноваційні ланцюги постачання, що характеризуються прозорістю, безпекою, ефективністю та стійкістю. У сучасних умовах глобалізації, економічної невизначеності та зростання вимог до стійкості бізнесу, такі рішення виступають ключовим чинником адаптації до глобальних викликів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лісіца В. В., Михайленко О. М., Ротенберг О. В. Цифрові ланцюги поставок: технології, тенденції та напрями розвитку. *Причорноморські економічні студії*, 2023. № 81. С. 99–106.

2. Наконечна Т. В. Застосування новітніх технологій у логістичній

діяльності підприємств. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління*, 2021. Т. 32(71). № 5. С. 16–21.

3. Сухомлин Л. В., Орлова К. О. Інформаційно-програмні рішення щодо удосконалення збутової діяльності підприємства. *Modern Economics*, 2019. № 15(2019). С. 183–190.

4. Supply chain trends 2024: The digital shake-up. URL: <http://surl.li/phnrbo>

5. Kalaiarasan, R., Agrawal, T. K., Olhager, J., Wiktorsson, M., & Hauge, J. B. (2023). Supply chain visibility for improving inbound logistics: a design science approach. *International Journal of Production Research*, 61(15), 5228-5243.

6. Керничний Б. Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування технології блокчейн в транспортно-логістичному обслуговуванні. *Соціально-економічні проблеми і держава*. 2020. Вип. 2 (23). С. 46–56.

DOI 10.5281/zenodo.14730498

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Подшивалов І.В., аспірант кафедри економіки
Почтовюк А.Б., д.е.н., професор кафедри менеджменту та маркетингу
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Динамічні зміни в економічному, політичному та безпековому середовищі України протягом останніх років, спричинені низкою внутрішніх і зовнішніх чинників та посилені глобальними тенденціями, мають суттєвий вплив на діяльність вітчизняних підприємств. Перед керівництвом підприємств постає необхідність у швидкому та адекватному реагуванні на зміни зовнішнього середовища для забезпечення діяльності підприємства і його розвитку. Для того, щоб ухвалити виважене рішення керівництво має розуміти якими є цілі підприємства, його явні та приховані можливості, а також ресурси для їхнього втілення. Відповідно, визначення та адекватна оцінка потенціалу підвищують